

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

VINO MATERIAL TAYYORLASHDAN CHIQQAN UZUM CHIQINDISIDAN PEKTIN MODDASINI AJRATIB OLISH

Karimova Feruzaxon Sobir qizi

*“TIQXMMI” MTUning Qarshi irigatsiya va agrotexnologiyalari instituti.
Chorvachilik va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash fakulteti QXM va SDIT
ta‘lim yo‘nalishi talabasi.*

Annotasiya: Maqolada VINO material tayyorlashdan chiqqan uzum chiqindisidan pektin moddasini ajratib olish texnologiyasiga oid nazariy qarashlar, shuningdek, texnik va stol uzumlarining (urug‘lari va qobig‘i) tarkibiy elementlaridan uzum pomasi o‘rganish natijalari keltirilgan, kimyoviy tarkibining asosiy tarkibiy qismlari (vitaminlar - mikro va makro elementlar, shakar, taninlar, pektinlar) ko‘rsatilgan. oqsillar va lipidlar). Ushbu oziq-ovqat qo‘shimchalari biologik faol komponentlar tarkibiga ko‘ra tasniflanadi. Ularning kunlik ehtiyoji uzum pomasining tarkibiga qarab hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: stol uzumlari, texnik navi, uzum pomasi, kimyoviy tarkibi, kundalik ehtiyoj, reyting

Deyarli barcha aholi guruhlarining ovqatlanishidagi nomutanosiblik va sezilarli og‘ishlar insonning normal hayoti uchun zarur bo‘lgan barcha turdagi vitaminlarning tanasida keskin va keng tarqalgan tanqislikka olib keladi. Dunyo Tibbiyot fanlari akademiyalari tomonidan muntazam ravishda o‘tkaziladigan fuqarolarning ommaviy so‘rovlari aholining muhim qismida vitaminlar va bir qator minerallarni (I , Ca , Fe) etarli darajada iste‘mol qilmasligini ko‘rsatadi: 90% aholida S vitamini yetishmaydi va taxminan 50% B guruhi vitaminlari yetishmaydi. Barcha etishmayotgan vitamin va minerallarni to‘ldirish uchun mahsulotlarni yanada funksional qilish, ya‘ni boyitilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va ular bilan ta‘minlash kerak. ommaviy iste‘molchiga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

[1].

Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitish texnologiyasi dunyoda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi va uzoq vaqt sinovdan o'tdi, iste'molchilar uchun samaradorlik va xavfsizlikni, ishlab chiqaruvchilar uchun esa foyda va ishonchlilikni isbotladi.

Keng jahon va mahalliy tajribadan ko'rinib turibdiki, vitamin va minerallarning yetarli bo'lmagan iste'molini odatdagi ovqatlanish bilan qoplashning samarali usullaridan biri kundalik talab qilinadigan mahsulotlarni ana shu mikroelementlar, xususan, un va non mahsulotlari bilan boyitishdir. Ushbu muammoni hal qilish uchun nafaqat insonning oziq-ovqatga bo'lgan fiziologik ehtiyojlarini qondiradigan, balki organizmga foydali, sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadigan funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish kerak [2].

Shu munosabat bilan biz uzum pomasidan olinadigan biologik faol, ekologik toza tabiiy ingredientlar bilan boyitilgan non mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini oshirish yo'llarini ishlab chiqishdan iborat bo'lgan tadqiqot yo'nalishini tanladik.

15 dan ortiq uzumning sanoat va dasturxon turining kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatini o'rgandik. Oziq-ovqat qo'shimchalari uzum pomasidan funksional oziq-ovqatlarning biologik qiymatini oshirish uchun foydalanish uchun tayyorlanadi.

Kimyoviy tarkibning asosiy tarkibiy qismlarining eng yuqori miqdori bo'yicha qo'shimchalarni tartiblash uchun biz uzum dastasining qattiq tarkibiy elementlaridan qo'shimchalarning ozuqaviy qiymatini aniqladik.

Vitaminni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar natijalari S, b-karotin, vitamin B₁₂ stol va sanoat uzumlari dastasining tarkibiy qismlaridan qo'shimchalar 1-rasmda ko'rsatilgan.

O'rganilgan namunalar S vitamini tarkibida sezilarli darajada farqlanadi. Barcha uzum navlarining po'sti urug'iga qaraganda 1-2% ko'proq S vitamini o'z ichiga oladi, Magarach sovg'asi navida bu farq maksimal va taxminan 30% ni tashkil qiladi. Askorbin kislotaning eng ko'p miqdori "Magarach" texnik navi va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

"Moldova" stol navining urug'lari va terilarida mavjud. Uzun tizmalarida askorbin kislotaning yuqori miqdori topilgan (nav aralashmasi) - 23,8 mg%.

Provitamin A (b-karotin) ning tarkibi urug'larga qaraganda terida deyarli 2 baravar yuqori. Bundan tashqari, Moldova va Antey Magarachskiy navlarida b-karotin boshqa navlarga qaraganda ancha ko'p.

¹² vitaminini to'plashda mutlaqo boshqacha tendentsiya . Urug'larda teriga qaraganda deyarli 2-3 barobar ko'p to'planadi. Urug'lar va teri ¹² mazmuni sezilarli darajada farq uzum taroqlar vitamin C, B ₁₂ , provitamin A ancha yuqori miqdorda o'z ichiga oladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1-rasm - Uzum pomasining qattiq tarkibiy elementlaridan qo'shimchalar tarkibidagi vitaminlar

1-jadvalda shakar, organik kislotalar, pektinlar, taninlar va bo'yoqlarning massa ulushini o'rganish natijalari keltirilgan.

1-jadval - Uzum pomasining qo'shimchalarida shakar, organik kislotalar, pektin va taninlarning tarkibi

Organik oziq-ovqat kislotalari shakar va aromatik birikmalar bilan birga mevalarning ta'mi va xushbo'yligini va shuning uchun ularni qayta ishlangan mahsulotlarni hosil qiladi. Uzumda asosiy kislota tartarik kislota - umumiy kislotalikning 50-65%, olma 25-30% va limon kislotasi 10% gacha.

Ko'proq organik kislotalar uzum po'stlog'idan olingan qo'shimchalarda - 4,29

Turlari	Massa konsentratsiyasi							
	shakar, %		pektin moddalari, %		kislotalar, %		taninlar va bo'yoqlar, %	
	urug'lar	teri	urug'lar	teri	urug'lar	teri	urug'lar	teri
Agaday	7.7	7.2	11.5	18.4	3.08	7.94	0,78	0,62
Moldova	4.2	2.9	6.78	10.34	5.09	8.43	1.47	0,96
Viorika	7.3	4.6	12.42	15.64	1.96	6.86	1,2	0,66
Gulli	7.2	5.8	11.04	19.32	6.59	9.31	0,62	0,25
Rkatsiteli	9.3	7.7	6.44	13.34	12.16	13.0	0,83	0,04
Antey Magarachskiy	4.6	3.5	5.42	9.66	7.78	14.12	0,82	0,59
Uzum taroqlari (turli aralash)	5.3		13.8		6.1		2.23	

dan 14,12% gacha, uzum urug'idan olingan qo'shimchalarda esa 1,96 dan 12,16% gacha.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Taninlar bioprotektiv xususiyatlarga ega va organizm uchun zarurdir. Urug'lar va uzum terisidan olingan qo'shimchalardagi taninlar 1,5% ni tashkil qiladi va barcha navlarning urug'larida ularning miqdori yuqori. Moldova va Viorica navlarining qo'shimchalarida tanin va rang beruvchi moddalarning yuqori miqdori aniqlandi. Uzum taroqlaridan qo'shimcha ravishda taninlar va rang beruvchi moddalarning yuqori miqdori aniqlandi - 2,23%, bu deyarli 2 baravar ko'p.

urug'lar va terilardan ko'ra ko'proq.

Pektin moddalari xun tolasi yoki xun tolasi tarkibiga kiradi, bu oziq-ovqat tarkibiy qismlarining hazm bo'lishini oshiradi va radioprotektiv xususiyatlarga ega. Pektin moddalarining eng yuqori miqdoriga ko'ra, Agaday navlarining uzum urug'laridan qo'shimchalar - 11,5% va Tsvetochny - 11,04% ni ajratish mumkin. Uzum tizmalarida pektin moddalarining miqdori 13,8% ni tashkil etdi. Umuman olganda, ko'p miqdorda pektin uzum terisida to'plangan.

Rkatsiteli, Agadai, Flower, Viorica uzum navlari urug'larida shakar ko'proq to'planadi.

Minerallar barcha tirik hujayralar va to'qimalarning tarkibiy elementlari, shuningdek, hayotiy fermentlar tarkibiga kiradi va metabolizmga ishtirok etadi. U yoki bu mineral moddalarning etishmasligi o'simlik va hayvon organizmlarining eng muhim fiziologik funksiyalarini buzadi.

Voyaga etgan odamning temirga bo'lgan ehtiyoji kuniga 14 mg ni tashkil qiladi. Uning oq uzum navlari urug'laridan qo'shimchalar tarkibi 2,5 mg% (Tsvetochny navi) dan 5 mg% gacha (Magaracha navining sovg'asi) o'zgaradi. Qizil navlar ichida Antey Magarachskiy navining urug'larida ko'proq temir topilgan (4 mg%), uzum po'sti qo'shimchalarida u 5,0-11,25 mg% darajasida. Oq navlar orasida temirning yuqori miqdoriga ko'ra, Agaday, Rkatsiteli navlarining uzum po'stlog'idan qo'shimchalarni ajratib ko'rsatish mumkin - 11,25 mg%, qizil navlar orasida - Moldova - 10,15 mg%. Taroqlardan olingan qo'shimchalardagi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

temir miqdori barcha o'rganilgan namunalarda eng yuqori va 18,3 mg% ni tashkil qiladi.

Marganetsga bo'lgan ehtiyoj kuniga bir kilogramm odam vazniga 0,2-0,3 mg ni tashkil qiladi. Oq uzum navlari urug'idan olingan qo'shimchalarda uning eng yuqori miqdori "Magarach sovg'asi" navida qayd etilgan - 1,33 mg%, qizil uzum orasida - Moldova - 0,88 mg%. Uzum terisidan olingan qo'shimchalarda marganets miqdori 0,33 dan 1,08 mg% gacha.

Sinkga bo'lgan kunlik ehtiyoj 8000-22000 mkg% ni tashkil qiladi. Oq uzum navlari urug'laridan olingan qo'shimchalar orasida sinkning eng yuqori miqdori Magarach sovg'asi bilan ajralib turadi - 6,87 mg%, qizil - Antey Magarachskiy - 5,41 mg%. Terida oq uzum navlari orasida Agaday navi mos ravishda - 6,2 mg%, qizil rangda - Antey Magarachskiy - 3,3 mg% farq qiladi. Uzum taroqlari qo'shimchasida 3,75 mg% sink mavjud.

Misga kunlik ehtiyoj taxminan 2 mg ni tashkil qiladi. Oq uzum navlari orasida Viorica va Gift of Magarach uzum navlari urug'laridan qo'shimcha misning eng ko'p miqdori bilan ajralib turadi - 2,5 mg%, qizil navlar orasida esa Antey Magarachskiy navining uzum urug'laridan qo'shimchalarni ajratib ko'rsatish mumkin - 1,5 mg%. Oq navlarning uzum terisidan qo'shimchalarda Rkatsiteli navi, qizil navlari orasida - Moldova va Antey Magarachskiy navlari - har biri 1,5 mg% dan ajralib turadi. Uzum taroqli qo'shimchada mis miqdori 1,49 mg% ni tashkil qiladi.

Yodga bo'lgan ehtiyoj kuniga 100-150 mkg% ni tashkil qiladi. Uzum urug'i qo'shimchalarida yod 22 dan 44 mkg% gacha. Oq uzum navlari qo'shimchalarida yodning eng yuqori ko'rsatkichi Agaday va Tsvetochniy navlarida qayd etilgan - 36 mkg%; qizillar orasida - Antey Magarachskiy navining urug'idan olingan qo'shimchada - 26 mkg% va Moldova navining terisidan - 20 mkg%. Uzum taroqli qo'shimchalardagi yod miqdori 36 mkg% ni tashkil qiladi.

Uzum pomasining qo'shimchalarida o'rganilgan makronutrientlar, kaliy va kaltsiy eng ko'p topilgan. Bundan tashqari, terida kaliy va natriy, urug'larda kaltsiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va magniy ustunlik qiladi va taroqda ko'proq kaliy va magniy mavjud.

Proteinlar organizmdagi turli xil kimyoviy o'zgarishlarni muvofiqlashtiradi va tartibga soladi, bu uning bir butun sifatida ishlashini ta'minlaydi. Proteinning eng yuqori miqdori uzum urug'lari va tizmalaridagi qo'shimchada - 13,12%, eng pastisi esa - uzum terisidan olingan qo'shimchada - 3,41%.

Biz kimyoviy tarkibning asosiy tarkibiy qismlarining eng yuqori tarkibiga ko'ra uzumning tarkibiy elementlaridan qo'shimchalarni ajratdik.

Magaracha, Rkatsiteli, Viorika sovg'asi navlarining urug'laridan qo'shimchalar eng katta qiymatga ega va terilardan Agaday, Moldova, Magaracha sovg'asi, Tsvetochniy va Rkatsiteli navlarini ajratish mumkin. Taroqlarning qo'shilishi temir, marganets, yod, pektin, S vitaminining yuqori miqdori uchun qayd etilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Isrigova T.A. Uzum va meva va rezavor xom ashyo asosida biologik qimmatli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning ilmiy-amaliy asoslari: monografiya. - Maxachqal'a, 2011. - 395s.
2. Isrigova T.A., Musaeva N.M., Salmanov M.M. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun noan'anaviy xom ashyo - Maxachqal'a, 2010. - 167p.

